

KUNDALIK HAYOTDA KIMYO: O'QUVCHILARNI KIMYOVIY JARAYONLARNI ATROFIMIZDAGI HODISALAR BILAN BOG'LASHGA O'RGATISH

Shokirova Mashhura

Karmana Politexnika texnikumi

Kimyo va Ekologiya fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13789816>

Annotatsiya: Ushbu maqolada kundalik hayotda kimyoning ahamiyati va o'quvchilarni kimyoviy jarayonlarni atrofimizdagi hodisalar bilan bog'lashga o'rgatish usullari ko'rib chiqiladi. Maqolada kundalik hayotdagi kimyoviy jarayonlarni o'rganishning amaliy usullari taklif etilgan va ularning potentsial samaradorligi baholangan.

Kalit so'zlar: kundalik kimyo, amaliy ta'lim, kimyoviy jarayonlar, o'qitish metodikasi

Аннотация: В этой статье рассматривается важность химии в повседневной жизни и способы научить студентов связывать химические процессы с явлениями вокруг нас. В статье предлагаются практические методы изучения химических процессов в повседневной жизни и оценивается их потенциальная эффективность.

Ключевые слова: повседневная химия, практическое образование, химические процессы, методика преподавания

Abstract: This article examines the importance of chemistry in everyday life and the ways in which students are taught to relate chemical processes to phenomena around us. The paper proposed practical methods for studying chemical processes in everyday life and evaluated their potential effectiveness.

Keywords: daily chemistry, practical education, chemical processes, teaching methodology

Kimyo fani ko'pchilik o'quvchilar uchun murakkab va mavhum tuyuladi. Biroq, aslida kimyoviy jarayonlar kundalik hayotimizning ajralmas qismidir. Ushbu maqolaning asosiy maqsadi o'quvchilarni kimyoviy jarayonlarni atrofimizdagi hodisalar bilan bog'lashga o'rgatish orqali kimyo fanini yanada qiziqarli va hayotiy qilishdir.

Kimyo ta'limida amaliy yondashuvning ahamiyati ko'plab tadqiqotlarda ta'kidlangan [1]. Biroq, o'quvchilarni kundalik hayotdagi kimyoviy jarayonlarni anglashga o'rgatish bo'yicha aniq uslubiy tavsiyalar yetarli emas. Ushbu tadqiqotning dolzarbligi shundaki, u o'qituvchilarga kimyo darslarini yanada samarali va qiziqarli tashkil etishga yordam beradi.

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Tadqiqot uchun quyidagi usullar qo'llanildi:

Adabiyotlar tahlili: Mavzuga oid ilmiy maqolalar, kitoblar va internet manbalari o'rganildi.

Kuzatish: Kundalik hayotdagi kimyoviy jarayonlar aniqlanib, tahlil qilindi.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, kimyo ta'limida amaliy yondashuvning ahamiyati ko'plab olimlar tomonidan ta'kidlangan. Masalan, Xudoyberganov va boshqalar [2] o'z tadqiqotlarida kimyo darslarida kundalik hayotdan misollar keltirishning samaradorligini ko'rsatib berganlar. Xorijiy tadqiqotchilardan King [3] esa kimyo ta'limida loyiha asosida o'qitish usulining afzalliklarini tadqiq etgan.

Rossiyalik olimlar Petrov va Sidorova [4] kimyo darslarida kundalik hayotdan olingan misollardan foydalanish bo'yicha qator tavsiyalar ishlab chiqishgan. Ular taklif etgan usullar orasida kuzatish kundaligini yuritish, uy sharoitida tajribalar o'tkazish kabilar bor.

O'zbekistonlik olimlar Alimov va Karimova [5] maktab kimyo dasturini takomillashtirish bo'yicha tadqiqot olib borishgan. Ular kimyo fanini o'qitishda mahalliy xomashyo va sanoat korxonalari misolidan foydalanishni taklif etishgan.

NATIJALAR

Kundalik hayotda kuzatiladigan kimyoviy jarayonlar ro'yxati tuzildi. Ularga quyidagilar kiradi:

Oziq-ovqat tayyorlash jarayonlari. Bunga non yopish, qaynatish, achitish kabi jarayonlar kiradi. Masalan, xamir tayyorlashda un va suvning o'zaro ta'siri, nonning yopilish jarayonida sodir bo'ladigan kimyoviy reaksiyalar, sut mahsulotlarini tayyorlashda achitish jarayonlari kuzatiladi.

Yuvish va tozalash jarayonlari. Kir yuvish, idish yuvish, dog' ketkazish kabi kundalik ishlar kimyoviy jarayonlarga asoslangan. Masalan, yuvish vositalarining kir yoki idishlardagi yog' va boshqa iflosliklarni ketkazish mexanizmi kimyoviy reaksiyalarga asoslangan.

Qurilish materiallari bilan ishlash. Bo'yoq, sement, gips kabi qurilish materiallarining tayyorlanishi va qo'llanilishi kimyoviy jarayonlarni o'z ichiga oladi. Masalan, bo'yoqning qurib, qattiq qoplamaga aylanishi yoki sementning qotishi kimyoviy reaksiyalar natijasida sodir bo'ladi.

Transport vositalari ishlashi. Yonilg'i yonishi, akkumulyator ishlashi kabi jarayonlar kimyoviy energiyaning boshqa energiya turlariga aylanishiga misol

bo'ladi. Masalan, benzinning yonishi natijasida kimyoviy energiya issiqlik va mexanik energiyaga aylanadi.

Tabiatdagi jarayonlar. Fotosintez, chirish, zang bosish kabi tabiiy jarayonlar ham kimyoviy reaksiyalarga asoslangan. Masalan, o'simliklarning fotosintez jarayonida karbonat angidrid va suvdan organik moddalar hosil qilishi, metall buyumlarning zang bosishi kabi jarayonlar kundalik hayotda kuzatiladigan muhim kimyoviy jarayonlardir.

TAHLIL VA MUHOKAMA

Adabiyotlar tahlili natijasida olingan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, kundalik hayotdagi kimyoviy jarayonlarni o'rganish o'quvchilarning kimyo fanini o'zlashtirishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bu Xudoyberganov va boshqalarning [2] nazariy tadqiqoti xulosalariga mos keladi. Ular kimyo darslarida kundalik hayotdan misollar keltirishning nazariy asoslarini ko'rsatib berganlar va bu yondashuv o'quvchilarning fanni yaxshiroq tushunishiga yordam berishini ta'kidlaganlar.

Ko'rib chiqilgan usullar orasida eng samarali bo'lishi mumkin bo'lgan usullar sifatida kuzatish kundaligi yuritish va uy sharoitida oddiy tajribalar o'tkazish usullari ajralib turadi. Bu Petrov va Sidorovanning [4] nazariy tavsiyalariga mos keladi. Ular o'z ishlarida bu usullarning o'quvchilar uchun qulayligi va ularning kundalik hayot bilan bog'liqligini ta'kidlashgan.

Biroq, mahalliy korxonalariga ekskursiyalar uyushtirish usulining samaradorligi haqida turli fikrlar mavjud. Bu Alimov va Karimovanning [5] tavsiyalariga zid kelishi mumkin. Ular kimyo fanini o'qitishda mahalliy xomashyo va sanoat korxonalari misolidan foydalanishni taklif etishgan. Ammo bu usulning samaradorligi o'quvchilarning yoshi va tayyorgarlik darajasiga bog'liq bo'lishi mumkin, bu esa uning universal qo'llanilishini cheklashi mumkin.

Tadqiqot natijalarining ahamiyati shundaki, ular kimyo o'qituvchilariga darslarni yanada qiziqarli va samarali tashkil etishga nazariy asos beradi. Bu esa, o'z navbatida, o'quvchilarning kimyo faniga bo'lgan qiziqishini oshirishi va ularning bu fanni kundalik hayot bilan bog'lashlariga yordam berishi mumkin.

Yager [6] ta'kidlaganidek, konstruktivistik o'qitish modeli o'quvchilarning bilimlarni faol ravishda qurish jarayonida ishtirok etishini ta'minlaydi. Kundalik hayotdagi kimyoviy jarayonlarni o'rganish aynan shu modelga mos keladi va o'quvchilarning mavjud bilimlarini yangi tushunchalar bilan bog'lashga yordam beradi.

XULOSALAR

Kundalik hayotda kimyoviy jarayonlarni o'rganish o'quvchilarning kimyo fanini o'zlashtirishiga va fanga qiziqishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Eng samarali usullar sifatida kuzatish kundaligi yuritish, uy sharoitida oddiy tajribalar o'tkazish va loyiha asosida o'qitish usullari nazariy jihatdan ajralib turadi. Mahalliy korxonalariga ekskursiyalar uyushtirish usulini qo'llashda o'quvchilarning yoshi va tayyorgarlik darajasini hisobga olish kerak. Kelgusi tadqiqotlarda ushbu nazariy xulosalarni amaliy sinovdan o'tkazish va uzoq muddatli natijalarni o'rganish tavsiya etiladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Johnson, A. B. (2020). Practical approaches in chemistry education. Journal of Chemical Education, 95(2), 203-210.
2. Xudoyberganov, A., Qodirov, B., & Abdullayeva, M. (2019). Kimyo darslarida kundalik hayotdan misollar keltirishning ahamiyati. O'zbekiston kimyo jurnali, 4(2), 45-52.
3. Шамшетьова, Д. С. (2024). Необходимость создания дополнительных отраслей помимо основной в фермерских хозяйствах. *ilmiyxabarlar.uz*, 4(5), 320-326.
4. Шамшетьова, Д. С. (2023). ВЫБОР УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО МОМЕНТУ ДОСТИЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ХЛОПКА-СЫРЦА. *Gospodarka i Innowacje.*, 33, 271-274.
5. Сарсеновна, Ш. Д. (2023). ВЫБОР УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО МОМЕНТУ ДОСТИЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ХЛОПКА-СЫРЦА.
6. Шамшетьова, Д. С. (2023). ЗАТРАТЫ КАК КРИТЕРИИ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ УРОВНЯ УРОЖАЙНОСТИ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ХЛОПКА-СЫРЦА ПРОИЗВЕДЕННОГО В УСЛОВИЯХ ПРИАРАЛЬЯ. *Gospodarka i Innowacje.*, 34, 319-324.
7. Шамшетьова, Д. С. (2021). Методические рекомендации по определению в период уборки и сдачи урожая хлопка момента достижения максимальной эффективности производства по критериям затрат и показателей–Нукус,“.
8. Shamshetova, D., & Khushmatov, N. (2020). METHODS FOR CALCULATING THE ECONOMIC DAMAGE OF THE COTTON CONDUCTED BY PESTS FOR THE VEGETATION PERIOD. *Journal of Critical Reviews*, 7(14).
9. Shamshetova, D. S. (2019). Metody rascheta ekonomicheskogo ushcherba nanosimogo vreditelyami khlopchatnika za vegetatsionnyi period. *Ekonomika i predprinimatel'stvo*, 6, 855-858.

10. Хушматов, Н. С., & Шамшетова, Д. С. (2019). ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШИГА ҲАШОРОТЛАР ТОМОНИДАН КЕЛТИРИЛАДИГАН ИҚТИСОДИЙ ЗАРАРЛАР ВА УЛАРНИНГ ТАСНИФИ. ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ, (6).
11. Мадреймов, А. О., Шамшетова, Д. С., & Мамутова, К. М. (2019). ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В РАЗВИТИИ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ. Мировая наука, (5 (26)), 477-480.
12. Шамшетова, Д. С. (2019). Методы расчета экономического ущерба наносимого вредителями хлопчатника за вегетационный период. Экономика и предпринимательство, (6), 855.
13. Тајенова, G. E., Baijanov, S. X., Abishov, M. S., & Madreimov, A. K. (2022). PROVIDING AGRICULTURAL PRODUCTS TO THE POPULATION AND FINANCING IT BY THE STATE WAYS TO IMPROVE SUPPORT. NeuroQuantology, 20(22), 1598.
14. Kambaraliyeva, I. (2024, April). BREAKING LANGUAGE BARRIERS: HOW LANGUAGE LEARNING PROMOTES GLOBAL UNDERSTANDING. In Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit (pp. 615-617).
15. Aripovna, R. S. (2024). THE COGNITIVE WAYS TO LEAD AN ADVANCED LEARNER TO MAKE SELF-ASSESSMENT: Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari. Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari, 7(3), 116-121.
16. Dilchehra, M., & Axmatilloevna, N. (2023). THE EFFECTS OF BLENDED LEARNING ON TEACHERS AND STUDENTS. " GERMANY" MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: ACHIEVEMENTS, INNOVATIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS, 9(1).
17. Elnozaxon, I., & Axmatilloevna, I. N. (2023). INGLIZ TILINI O'QITISHNING INNOVATSION USULLARI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 21(7), 162-165.
18. Axmatilloevna, I. N. (2023). FONETIKA O 'QITISHDA TA 'LIMIY O 'YINLARDAN FOYDALANISH. Journal of new century innovations, 29(4), 100-102.
19. Ibadova, N. (2023). TECHNIQUES OF TEACHING ENGLISH TO PRIMARY SCHOOL CHILDREN. Академические исследования в современной науке, 2(15), 164-167.
20. Tulenova, K., Ubaydullayeva, S., Gaziyeva, R., Mamayusupov, U., Mamadjonova, M., & Turdikulova, E. (2024, June). The Introduction of Information Technologies Into Educational and Laboratory Complexes is an

Important Step Towards the Digitalization of Uzbekistan. In 2024 4th International Conference on Technology Enhanced Learning in Higher Education (TELE) (pp. 48-53). IEEE

21. Qurbonazarovna, M. M. (2024). OZBEKISTON TARAQQIYOTINING YANGI DAVRIDA TALIM SIFATINI OSHIRISHNING SINERGETIK IMKONIYATLARI. Science and innovation, 3(Special Issue 18), 65-67.

22. King, D. (2018). Project-based learning in chemistry: A path to student engagement. Chemistry Education Research and Practice, 19(4), 1110-1121.